

Program Ngobrol Sehat Gerak Semangat Di Desa Cikaret

Dini Ismi Putri¹, Rika Janiarti², Ratika³, Siti Nurbayinah⁴

^{2,4} Program Studi S1 Akuntansi, STIE Pasim Sukabumi

^{1,3} Program Studi S1 Manajemen, STIE Pasim Sukabumi

Keywords :

Healthy Chat; Enthusiastic
Movement;
Cikaret Village Community

Kata Kunci : Ngobrol
Sehat; Gerak Semangat;
Masyarakat Desa Cikaret

Corepondensi Author :

Dini Ismi Putri
Manajemen
STIE Pasim Sukabumi
diniismiputri@gmail.com
DOI:
[10.5281/zenodo.15696169](https://doi.org/10.5281/zenodo.15696169)

Abstract. The “Ngobrol Sehat, Gerak Semangat” activity is an educational and promotive program that aims to increase public awareness of the importance of maintaining physical and mental health through social communication and light physical activity. This program is implemented through a community-based approach with joint exercise methods and casual discussions. The results of the activity showed high enthusiasm from participants, increased knowledge about mental and physical health, and the emergence of a new spirit to maintain an active lifestyle. Therefore, through the Student Work Lecture (KKM) Group 2 STIE Pasim in 2025, we synergize to be able to help the Cikaret Village community in this program, it is hoped that it can become a simple model to improve the welfare of the community as a whole.

Abstrak. Kegiatan “Ngobrol Sehat, Gerak Semangat” merupakan program edukatif dan promotif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental melalui komunikasi sosial dan aktivitas fisik ringan. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan berbasis komunitas dengan metode senam bersama dan diskusi santai. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta, peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan fisik, serta munculnya semangat baru untuk menjaga gaya hidup aktif. Oleh karena itu, melalui Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 2 STIE Pasim tahun 2025, kami bersinergi untuk bisa membantu masyarakat Desa Cikaret dalam Program ini diharapkan dapat menjadi model sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

PENDAHULUAN

Kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental dan sosial. Di era modern ini, banyak masyarakat mengalami stres, kelelahan mental, serta gaya hidup sedentari akibat minimnya aktivitas fisik dan interaksi sosial. Padahal, dua hal sederhana seperti berkomunikasi (ngobrol) dan bergerak (aktivitas fisik ringan) terbukti dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan holistik seseorang.

Interaksi sosial yang sehat dan aktivitas fisik ringan sebenarnya dapat menjadi solusi sederhana namun efektif untuk menghadapi tantangan tersebut. Ngobrol atau berbagi cerita dalam suasana santai bisa menjadi saluran untuk melepaskan beban mental, sementara bergerak secara aktif, meskipun hanya dengan senam ringan atau berjalan kaki, mampu meningkatkan kesehatan fisik dan kualitas hidup.

Sayangnya, tidak semua masyarakat menyadari manfaat ini. Banyak yang merasa canggung untuk berbicara terbuka atau menganggap olahraga sebagai sesuatu yang berat dan membosankan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyenangkan, inklusif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Program "**Ngobrol Sehat, Gerak Semangat**" hadir sebagai upaya menyentuh masyarakat dengan pendekatan sederhana namun bermakna. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan ruang aman bagi warga untuk berbicara, berbagi pengalaman, sekaligus menggerakkan tubuh bersama dalam suasana yang santai dan menyenangkan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan "**Ngobrol Sehat, Gerak Semangat**" sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental dan fisik dilakukan dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat (community-based approach). Tujuan utama dari kegiatan ini adalah membentuk kebiasaan sehat melalui interaksi sosial yang positif dan aktivitas fisik ringan yang menyenangkan, sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup aktif.

Kegiatan ini bertumpu pada dua pilar utama, yaitu "**Ngobrol Sehat**" dan "**Gerak Semangat**". Metode pelaksanaan mencakup penyediaan sarana dan kegiatan yang memfasilitasi dua hal tersebut dalam suasana santai, ramah, dan terbuka. Sarana yang disiapkan meliputi ruang terbuka, alat pengeras suara, serta perlengkapan untuk senam bersama seperti speaker musik dan tikar.

"Ngobrol Sehat" dilakukan dalam bentuk diskusi terbuka dan edukatif seputar kesehatan mental, stres, dan aktifitas fisik. Diskusi ini di pimpin oleh anggota kelompok untuk menyampaikan materi dan pendekatan komunikatif yang ringan.

Sementara itu, untuk mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan program, dilakukan penguatan melalui program pendamping berupa kegiatan Senam Pagi yang dijadwalkan secara rutin setiap minggu atau dua minggu sekali. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai sarana berkumpul, mempererat hubungan antarwarga, dan memperluas edukasi kesehatan secara informal.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap kondisi masyarakat yang cenderung kurang aktif secara fisik dan jarang melakukan interaksi sosial di luar aktivitas harian, pendekatan ini dianggap sebagai solusi tepat guna dan terjangkau. Kegiatan ini menasar kelompok ibu rumah tangga, lansia, dan warga sekitar yang sehari-hari cenderung lebih banyak berada di rumah.

HASIL

Metode ini diharapkan mampu meningkatkan semangat warga untuk menjalani hidup lebih sehat secara fisik maupun mental, sekaligus membangun kebersamaan dalam komunitas yang inklusif dan suportif.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan Diskusi “Ngobrol Sehat”

Bertujuan untuk memberikan edukasi ringan terkait kesehatan mental dan sosial melalui metode story telling, diskusi santai, dan tanya jawab. Dilakukan setelah kegiatan senam dengan durasi 30– 45 menit.

Gambar 1: Ngobrol Seputar Kesehatan Mental

2. Kegiatan Senam “Gerak Semangat”

Berupa aktivitas fisik ringan seperti senam peregangan, senam jantung sehat, atau aerobik ringan yang dilakukan bersama warga. Musik dan pemandu senam digunakan untuk menambah semangat dan keceriaan peserta.

Gambar 2: Senam Mingguan Bersama Warga Cikaret

EVALUASI PELAKSANAAN

Pada program “Ngobrol Sehat, Gerak Semangat”, kegiatan berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Fasilitas pendukung kegiatan seperti perlengkapan diskusi, alat pengeras suara, dan media musik untuk senam telah disiapkan dan digunakan secara optimal selama pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan “Ngobrol Sehat” berhasil menciptakan suasana yang hangat dan terbuka bagi peserta untuk berbagi cerita, pengalaman, serta bertukar pikiran mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Peserta tampak aktif dalam sesi diskusi, terutama ibu-ibu rumah tangga yang merasa senang bisa saling mendengarkan dan didengarkan.

Sementara itu, kegiatan “Gerak Semangat” yang berupa senam bersama juga berjalan lancar. Peserta terlihat antusias mengikuti gerakan senam, dan beberapa peserta bahkan menyampaikan harapan agar kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin sebagai agenda mingguan di lingkungan mereka.

DISKUSI

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan sederhana seperti ngobrol dan bergerak bersama dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kebahagiaan masyarakat. Lingkungan sosial yang suportif dan aktivitas fisik ringan mampu menciptakan dampak positif yang nyata terhadap kesehatan jiwa dan raga.

Faktor kunci keberhasilan adalah suasana yang tidak kaku, partisipasi aktif warga, dan pendekatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi adalah menjaga konsistensi kegiatan dan mendorong lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.

SIMPULAN

“Ngobrol Sehat, Gerak Semangat” menjadi contoh nyata bahwa kegiatan yang ringan dan menyenangkan bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat. Dengan menciptakan ruang interaksi yang terbuka dan menambahkan elemen gerak, masyarakat tidak hanya menjadi lebih sehat secara fisik tetapi juga lebih kuat secara emosional dan sosial. Kegiatan ini direkomendasikan untuk dijadikan program rutin di tingkat RT/RW, sekolah, maupun komunitas lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Usep Saepul Rohmat, SE selaku kepala Desa Cikaret dan penanggung jawab kegiatan di wilayah pelaksanaan program, serta kepada Ibu Lindawati selaku Ketua RW Desa Cikaret atas kerjasama dan dukungannya sehingga program “Ngobrol Sehat, Gerak Semangat” dapat terlaksana dengan baik.

Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Desa Cikaret yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung jalannya kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Drs. A. Idun Swarna, S.Ag., S.E., M.M., MSi., LL.M dan Ibu Yuyun Yuniati Yuningsih, S.Pd., M.Pd atas arahan, motivasi, serta bimbingan yang sangat berarti selama proses pelaksanaan program.

Kami juga menghaturkan terima kasih kepada Bapak Usep Saepul Rohmat, SE selaku Kepala Desa Cikaret yang telah memberikan izin dan dukungannya kepada kami untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa STIE PASIM Tahun 2025.

Tak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Mahasiswa Tim KKM Kelompok 2 atas semangat, kerja sama, dan kontribusinya yang luar biasa dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung keberlangsungan program ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Semoga seluruh kebaikan dan dukungan yang diberikan menjadi amal yang bermanfaat dan program ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

REFERENSI

World Health Organization (WHO). (2018). *Physical Activity Fact Sheet*.

Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Pedoman GERMAS: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat*.

Saputra, D. (2022). "Hubungan Interaksi Sosial dan Kesehatan Mental di Komunitas Perkotaan." *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(2), 134–142.

Marlina, E. (2020). "Manfaat Aktivitas Fisik Ringan Terhadap Kesehatan Lansia." *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 8(1), 22–29.